

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București

CUI 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

Tel. 0774980339; E-mail: pluridisciplinaritycenter@consultant.com**REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI DE CSI (CPR4)**

pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific gr. I (cercetător principal R4) în Sociologie,
normă întreagă – perioadă determinată, post unic, la Pluridisciplinarity Center

Urmare a raportului comisiei de concurs se publică rezultatele, acestea fiind bazate pe probă de concurs de dosare și probă de interviu. Comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr. 301 - întrunită în data de 22.09.2025 în sistem online și pe Str. Sculptorilor 25C, Sector 6, București - a stabilit următoarele:

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția	Punctajul candidatului	Rezultatul probelor
1	Covaci Mihai	Cercetător științific gr. I (Cercetător principal R4)	323,29	ADMIS

Nu au fost depuse contestații, decizia rămânând definitivă și irevocabilă.

Afișat 23.09.2025

Președinte Consiliu Științific
Conf.univ. Ioana Borza